

DOI: 10.5281/zenodo.14449819

A EFICÁCIA DO USO DE ULTRASSOM MICROFOCADO PARA LIFTING FACIAL NÃO CIRÚRGICO

Autores: Anna Luiza Silva Ribeiro; Ray Assis Oliveira; Heloise Bressiani Melo; Tamila Santos Peres; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O envelhecimento facial envolve transformações no tecido subcutâneo, estrutura óssea e músculos, resultando na diminuição da síntese de colágeno, diminuição dos coxins adiposos e aumento da flacidez, comprometendo a firmeza da pele. O ultrassom microfocado se destaca como técnica não invasiva para lifting facial, estimulando a produção de colágeno. Sua eficácia clínica é comprovada ao alcançar o SMAS (Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial), elevando os tecidos faciais e promovendo rejuvenescimento visível. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia do ultrassom microfocado com base em estudos que analisaram os resultados estéticos e de segurança, com ênfase no rejuvenescimento cutâneo, lifting facial e estímulo à produção de colágeno. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa de artigos encontrados no Google Acadêmico e PubMed. Foram utilizados os descritores “ultrassom microfocado”, “lifting facial” e “rejuvenescimento facial”, abrangendo artigos em inglês e português de 2023 a 2024. Os critérios de inclusão foram estudos sobre o uso de ultrassom microfocado em tratamentos faciais, com foco nos benefícios à firmeza da pele e estímulo à produção de colágeno, excluindo artigos que associavam a técnica a outros métodos. Foram identificados 11 artigos, dos quais 4 foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos comprovam o potencial do ultrassom microfocado, fornecendo calor transcutâneo que alcança camadas superficiais e profundas da derme, incluindo o SMAS. Esse processo gera micropontos de coagulação térmica, resultando na desnaturação e estimulação dos tecidos, ativando a neossíntese de colágeno. O colágeno recém-formado torna-se mais espesso, promovendo firmeza e enrijecimento da pele. O ultrassom microfocado oferece lifting facial e rejuvenescimento de forma não cirúrgica, com rápida recuperação. A frequência de aplicação depende do grau de envelhecimento da pele, e a incidência de efeitos colaterais é inferior comparada a procedimentos cirúrgicos. **CONCLUSÃO:** O ultrassom microfocado demonstra eficácia no lifting facial não cirúrgico, com melhora significativa na firmeza da pele, restabelecendo a síntese de colágeno e promovendo rejuvenescimento de forma segura e não invasiva. A técnica é bem tolerada, com efeitos colaterais mínimos. Embora amplamente aceito no tratamento da flacidez facial, estudos de longo prazo são necessários para avaliar a durabilidade dos resultados e investigar possíveis efeitos adversos.

Descritores: rejuvenescimento facial; SMAS; colágeno; flacidez.

Instituição: Universidade Federal de Jataí